

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алоев Улугбек Махмудович ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИ ТУШУНИШГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Юсупов Сардорбек Баходирович МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ЁКИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШГА САБАБ БЎЛУВЧИ ОМИЛЛАР.....	14
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK SHARTNOMALAR TIZIMIDA TIBBIY SHARTNOMALARNING TABIATI...22	
4. Ачилова Лилия Илхомовна ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЗА ПОТЕРЮ ОТДЫХА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	39
5. Тошбоева Робия Собировна BIG DATA ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	47
6. Fazilov Farkhod Maratovich GIFT-BASED MONEY LAUNDERING.....	57
7. Ortiqov Abror Nemat o'g'li ODAM O'G'IRLASHNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI VA KVALIFIKATSIYASI.....	66
8. Салаев Нодирбек Сапарбаевич СОВРЕМЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕЖИТКОВ КОЛОНИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИИ ГУЛАГА.....	74
9. Мўйдинов Бобир Ботиржонович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	84
10. Бабаева Иродахон Эркинжон кизи ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	92
11. Ибрагимова Сабина Эркиновна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	101
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.....	109

12.00.10-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Бабаева Иродахон Эркинжон кизи,

Докторант Университета мировой экономики и дипломатии

E-mail: irodababayevaa@gmail.com

**ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТА
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА**

For citation: Babayeva Irodakhon Erkinzhon kizi. THE GENESIS OF THE CONCEPT OF CLIMATE CHANGE AS AN ELEMENT OF INTERNATIONAL LAW. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 5, pp. 92-100

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419701>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается происхождение терминов “климат” и “изменение климата”. Так по характеру происхождения слово “климат” разделен на две большие группы. Статья рассматривает данные понятия с точки зрения доктринальной базы и нормативно-правовых источников. Для выявления источников в области терминологии изменения климата, необходимо исследование широкого круга документов, принадлежащих к теориям различных ученых и других международно-правовых документов, изучению данного вопроса посвящена данная статья.

Ключевые слова: изменение климата, климат, терминология, РКИК ООН, Киотский протокол, происхождение терминологии климата.

Babayeva Irodaxon Erkinjon qizi,

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining tayanch doktoranti

E-mail: irodababayevaa@gmail.com

**IQLIM O'ZGARISHI TUSHUNCHASINING XALQARO HUQUQ ELEMENTI SIFATIDA
GENEZISI**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada “iqlim” va “iqlim o'zgarishi” terminlarining kelib chiqishi va ularning xalqaro huquq elementi sifatida shakllanishi o'rganilgan. Muallif tomonidan “iqlim” so'zining kelib chiqishi ikki katta guruhga ajratilgan. “Iqlim” va “iqlim o'zgarishi” so'zlarining kelib chiqishi doktrial baza va normativ-huquqiy manbalarga tayanib o'rganilgan va tegishli xulosalar ifoda etilgan. Iqlim o'zgarishi so'z birikmasini o'rganishda olimlarning nazariyasi va xalqaro-huquqiy hujjatlarga asoslangan bo'lib, ushbu maqolada quyidagilar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, iqlim, terminologiya, BMTning Iqlim o'zgarishi to'g'risidagi hadli konvensiyasi, Kioto Protokoli, iqlim o'zgarishi termining kelib chiqishi.

Babaeva Irodakhon Erkinzhon kizi,

PhD researcher at University of World Economy and Diplomacy

E-mail: irodababayevaa@gmail.com

THE GENESIS OF THE CONCEPT OF CLIMATE CHANGE AS AN ELEMENT OF INTERNATIONAL LAW

ANNOTATION

This article discusses the origin of the terms ‘climate’ and ‘climate change’. So by the nature of origin of the word ‘climate’ is divided into two large groups. The article considers these concepts from the point of view of doctrinal basis and normative and legal sources. To identify sources in the field of climate change terminology, it is necessary to study a wide range of documents belonging to the theories of various scientists and other international legal documents, the study of this issue is devoted to this article.

Keywords: climate change, climate, terminology, UNFCCC, Kyoto Protocol, origin of climate terminology.

Проблема изменения климата охватывает весь мир и разные отрасли науки изучают его происхождение и последствия. В зависимости от объекта регулирования в международном праве окружающая среда делится на разные компоненты, такие как охрана воздуха, вод, биосферы и так далее. Стоит отметить, что несколько десятков лет назад под словом «климат» подразумевались метеорологические условия для определённой территории и оценивалась атмосфера и охрана воздуха. В социальных и политических словарях, указывается, что климат- (от греч. klima, буквально – наклон; подразумевается наклон земной поверхности к солнечным лучам) многолетний режим погоды, свойственный той или иной местности на Земле и являющийся одной из её географических характеристик. [1]

Сегодня учёные склонны к мнению, что климат Земли является комплексным понятием, которое формируется в результате взаимодействия воздуха, земной поверхности, водных объектов (снег и льда, океаны, моря и так далее) и биосферы [2]. Итак, прежде чем начать изучение генезиса понятия климат, нужно определиться, что понимать под такими терминами как “климат”, “изменение климата”. При этом, на основе изучения международно-правовых документов, принятых в рамках ООН, региональных организаций, а также научной и учебной литературы, можно отметить следующее.

Сегодня в научной литературе под “изменением климата” понимают статистически значимое изменение либо среднего состояния климата, либо его изменчивости на протяжении длительного периода времени (обычно несколько десятилетий или больше). Изменение климата может быть вызвано естественными внутренними процессами или внешними воздействиями, а также устойчивыми изменениями антропогенного происхождения в составе атмосферы или в практике землепользования [3]. Согласно экологической энциклопедии, климат—это статистический ансамбль состояний, проходимых климатической системой атмосфера- океан- суша за периоды времени в несколько десятилетий [4].

Некоторые учёные определяют изменение климата как значительное и устойчивое изменение среднего состояния климата или его изменчивости, вызванное изменениями в окружающей среде, включая антропогенную модификацию атмосферы[5]. Далее, Рамочная Конвенция ООН об изменении климата определяет изменение климата как, прямо или косвенно обусловленное деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени [6]. В своём обращении на открытии общеполитических дебатов Генеральной Ассамблеи ООН Генеральный секретарь Антонио Гуттериш заявил, что «Изменение климата – это не просто изменение погоды. Изменение климата меняет жизнь на нашей планете. Оно влияет на каждый аспект нашей работы. Оно убивает людей и разрушает сообщества» [7].

Исходя из множества толкований и описаний «климат» и «изменения климата», автор считает целесообразным разделить определения «климат» на две большие группы:

1. Нормативно-правовые определения, которые даны международными организациями, указаны в декларациях, в юридических документах.
2. Доктринальное определение: определение климата и изменения климата данные учёными, экспертами-теоретиками, которые работают в данной сфере.

Также, автор считает, что данное деление на большие группы со временем, по мере изучения проблемы и расширения теоретической основы, будут делиться на подгруппы, поэтому автор указывает, что это не окончательный вариант делений.

Вопросы исторического и правового регулирования борьбы с изменением климата рассматривали такие зарубежные ученые, как Бирюков П.Н., Боклан Д.С., Гарафова Д.И., Боданский Д. и др. Так, во многих трудах упоминается, что термин климат впервые встречается в трудах древнегреческих учёных Гипсикла и Гиппарха (II век до н.э.), как было указано выше, две тысячи лет назад под климатом понимали угол наклона небесной сферы, который можно выразить в цифрах [8]. Это говорит о том, что еще во времена античного мира, у учёных было представление, что земная поверхность зависит от наклона солнечных лучей.

Из собранных материалов, очевидно на протяжении всей истории, климат всегда развивался параллельно с естественными науками. За период более 2 тыс. лет понятие «климат» развивалось параллельно с естественными науками, включая новые компоненты и все более усложняясь. Так, в XVII и XVIII веках появились первые описания климатов на основе инструментальных метеорологических наблюдений. Э. Галлей, Дж. Хэдли в Великобритании и М.В. Ломоносов в России высказывают первые соображения о влиянии на климат циркуляции атмосферы. В начале XIX века немецкий естествоиспытатель А. Гумбольдт положил начало систематическому описанию и объяснению климатов Земли, построил первые климатические карты. Также, в обсерватории Мирзо Улугбека [9] велось активное изучение небесных тел, в том числе и солнца, откуда можно сделать вывод, что под изучением наклона солнца и его влияния на нашу планету, такие учёные как Кази-заде Руми [10], Гиясиддин Джамшид Ал-Каши [11], Али ибн Мухаммад ал-Кушчи [12] занимались климатическими исследованиями также, этому свидетельствуют отсылки на разных источниках.

Во второй половине XX века концепция «климата» была связана с точными науками как физика и математика. На Стокгольмской конференции по физическим основам теории климата и его моделированию в 1974 году климат был определен как статистический ансамбль состояний, проходящих через систему атмосфера — океан — суша в течение периодов времени, сравнимых с периодом жизни человека [13]. Этот метод определения климата был связан с новым уровнем понимания климата как концепции глобальной, которая позволяет удобно описать климатическую систему как совокупность элементов, взаимосвязанных с основными характеристиками климатического режима.

Каждый компонент климатической системы, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, криосферу и биосферу, играет определенную роль в формировании климата. Благодаря своей масштабности и всепроникновенности атмосфера является основной и основной частью климатической системы [14]. Термин «климат» часто используется для описания двух совершенно разных и несовместимых понятий. Во-первых, этот термин используется для описания гидрометеорологического режима конкретной области в контексте других ее физико-географических особенностей. В этом случае речь идет о климате конкретной области.

Во-вторых, термин «климат» относится к гидрометеорологическому режиму на всей планете. В этом случае речь идет о глобальном климате, который включает температурный режим атмосферы, температуру океана и материков, общую циркуляцию атмосферы и океана, закономерности влагооборота, состояние криосферы и, в определенной степени, газообмен, который определяет количество парниковых газов в атмосфере. Следовательно, в настоящее время используются различные естественнонаучные определения климата, чтобы рассмотреть и обсудить все аспекты этого сложного природного явления. Исходя из вышеперечисленного

автор приходит к выводу, что термин «климат» и «климатическая система» являются синонимами [15].

Д. Тиндаль (J. Tyndall) указал в 1861 году, что изменение концентрации CO₂ может привести к изменению климата (или его колебаниям) [16], поскольку водяной пар и атмосферный CO₂ поглощает длинноволновое излучение в атмосфере. В 1896 г. С. Аррениус опубликовал научную работу об усилении парникового эффекта из-за выбросов углекислого газа [17].

Надо отметить, что изучение геологической истории Земли показывает, что климат никогда не был постоянным; он всегда изменялся, в том числе до того, как человек и его деятельность начали играть роль в этом. В истории Земли были и более теплые, и более холодные периоды.

Ученые обнаружили, что теплые периоды совпадают с периодами, когда в атмосфере наблюдается высокая концентрация углекислого газа (CO₂). Тем не менее, такая высокая концентрация CO₂ в атмосфере, а также такой быстрый рост содержания этого вещества в настоящее время никогда раньше не наблюдались. В течение последних десятилетий это было наиболее заметным явлением в климатической системе Земли.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1 от 25 сентября 2015 г. «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» подчеркивает необходимость «максимально широкого международного сотрудничества, направленного на ускоренное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и решение проблемы адаптации к негативным последствиям изменения климата [18]».

Автор считает необходимым раскрыть основные факторы, влияющие на изменение климата, а также историческую эволюцию представлений о вышеупомянутой проблеме. Это связано с необходимостью понять причины, влияющие на изменение климата Земли, и определить каналы взаимодействия между изменением климата и международным правом.

Как уже говорилось, климат нашей планеты зависит от многих факторов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. К таким факторам относятся атмосфера, гидросфера, биосфера, вулканы, ледовый покров и другие элементы.

Термин «средний режим погоды» часто используется для описания климата и, как правило, представляет собой «поведение» климатической системы, которое характеризуется циклическими процессами [19]. Его особенности включают динамику циркуляции атмосферы и океана, частоту экстремальных метеорологических явлений, их силу и границы среды обитания живых организмов.

Среднее значение может быть определено в течение от нескольких месяцев до тысяч или миллионов лет (Всемирная Метеорологическая Организация определяет классический период в 30 лет) [20]. Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что существует много споров по поводу природы и причин климатических изменений. С одной стороны, Лопатин В. Н. и Муравых А.И. отмечают, что изменение климата — это естественное циклическое колебание температуры на всей планете, и похолодание неизбежно после двадцатилетнего глобального потепления.

Некоторые члены Международной климатической коалиции считают, что изменения климата, происходящие в настоящее время, не являются необычным явлением. Ученые критикуют климатические модели, используемые МГЭИК. Они приводят пример периода между 1940-ми и 1970-ми годами, когда было зарегистрировано рекордное количество выбросов углекислого газа, но при этом температура Земли снижалась. Таким образом, такие ученые, как Стерлинг Барнет и Вильям Хаппер, считают, что увеличение содержания углекислого газа в атмосфере не представляет опасности для современных изменений климата, а многочисленные атмосферные, космические, геологические и метеорологические факторы являются причиной современных изменений климата [21], [22].

Другие авторы, такие как Кокорин А.О., Бердин В.Х. и Федоров Ю.Н., связывают потепление с деятельностью человека. Они называют это антропогенным фактором. Изменение химического состава и физических характеристик атмосферы Земли является

основной причиной проблемы антропогенного воздействия [23]. Загрязнение атмосферы пылью и сажой, вырубка лесов, выбросы метана и других парниковых газов и увеличение концентрации углекислого газа — все это примеры антропогенных воздействий.

Такие воздействия могут иметь многочисленные последствия, такие как нагревание планеты (например, углекислый газ) или охлаждение. Таким образом, термин «глобальное потепление», который часто используется, относится к более широко распространенному понятию «изменение климата», которое также включает в себя глобальное похолодание [24].

Кроме того, ученые обнаружили убедительные доказательства тесной связи между антропогенным воздействием и ростом повторяемости и интенсивности аномально жарких периодов. Всем известно, что облака, водяной пар и природные парниковые газы, в том числе углекислый газ (CO₂), не только позволяют солнечному излучению проникать, но и препятствуют выходу инфракрасного тепла. Это делает планету пригодной для жизни благодаря естественному парниковому эффекту. Без него температура поверхности Земли составляла бы примерно -18 °C, а не 15 °C. Однако усиленный парниковый эффект, термин, впервые использованный шведским ученым Сванте Аррениусом в 1896 году, является причиной современных изменений климата.

Ученые пришли к выводу, что «антропогенное воздействие на климатическую систему было доминирующей причиной наблюдаемого потепления с середины XX века» с вероятностью 95-100%. Потепление атмосферы и океана, таяние снега и льда, поднятие уровня Мирового океана и изменение частоты и интенсивности нескольких экстремальных климатических явлений — все это результаты деятельности человека. ООН сообщает, что «антропогенный парниковый эффект на 57 % обусловлен добычей топлива и производством энергии, на 20 % - промышленное производство (не связанное с энергетическим циклом, но потребляющее топлива), на 9 % - исчезновение лесов и на 14 % - сельское хозяйство».

В связи с вышеизложенными аргументами представляется разумным и обоснованным придерживаться теории об антропогенных факторах в качестве объяснения столь заметного изменения климата Земли за последние несколько лет. Однако следует отметить, что основная опасность, предопределяющая современные усилия по урегулированию проблемы изменения климата на международном уровне, заключается не в самом по себе потеплении, а в его последствиях.

Однако для разработки эффективных правовых мер для сохранения климата Земли необходимо понимать не только физические причины изменения климата, но и другие элементы. Например, помимо факторов, упомянутых выше, существует множество факторов, связанных с экономикой, культурой и даже психологией.

Во-первых, к экономическим факторам относится выбор вида производства, который можно развивать дальше. С середины XIX века промышленное производство преобладало в экономике, что привело к индустриализации. Чтобы добиться экономического роста, государства пытались использовать менее затратные и более быстрые методы, такие как использование угля и других ископаемых топлива. Иными словами, государства предпочитали экстенсивное развитие, а не интенсивное. Несомненно, были достигнуты колоссальные результаты в экономическом плане, но эти результаты оказались вредными для окружающей среды, в том числе для климата Земли. Таким образом, глобальная индустриализация, а также экономическая конкуренция между государствами и частными компаниями стали основными факторами, повлиявшими на современные климатические изменения.

Кроме того, следует отметить, что развитые страны были основными участниками этого процесса, поскольку они получили определенные преимущества от долгосрочной эксплуатации природных ресурсов. В результате развитые страны внесли значительно больший вклад в изменение климата. По сей день развивающиеся страны зависят от природных ресурсов, таких как сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство, что делает их уязвимыми к негативным последствиям изменения климата.

В результате логично, что развитые страны имеют «экологическую задолженность» перед мировым сообществом и должны делиться своими технологиями, а также оказывать развивающимся странам дополнительную финансовую и техническую помощь. Этот факт послужил основой для создания более позднего принципа, согласно которому государства должны нести ответственность в равных пропорциях.

Во-вторых, на проблему изменения климата влияют различные культурные факторы. М. Хульме и другие ученые связывают изменение климата с религией. Он считает, что религия влияет на то, как люди думают об изменении климата, потому что они думают о своих моральных обязанностях перед природой, божествами и другими людьми.

Привычки и образ жизни людей являются одним из факторов, влияющих на глобальное потепление. Ученые утверждают, что преобладающая в обществе «потребительская» культура является одним из примеров неправильного отношения к окружающей среде, которое может повлиять на изменение климата [25].

Работа С.П. Хромова подробно описывает тепловой баланс Земли как важный фактор, влияющий на климат [26]. В ней, в частности, говорится, что CO₂, некоторые другие газы и водяной пар создают «парниковый эффект», который сохраняет тепло солнечного света в атмосфере Земли. Повышение концентрации CO₂ и других газов, поглощающих длинноволновую радиацию, приведет к увеличению количества тепла, остающегося на Земле в результате приходящей к ней солнечной радиации. Это приводит к увеличению температуры как на поверхности Земли, так и в атмосфере, что, в свою очередь, приводит к потеплению климата. Немецкий учёный Г. Хёфлинг подробно описал о том, что парниковый газ действует на атмосферу как теплица [27].

Объектом изучения правовых наук являются вопросы о факторах, влияющих на климат; влияние человеческой деятельности на изменение климата; и масштабы и цикличность изменений в климатической системе Земли. Тем не менее, ответы на эти вопросы служат научной основой для правового регулирования. Законы о сохранении климата основаны на научных исследованиях человечества о природных и социально-экономических процессах. Задача правовой науки состоит в том, чтобы найти, обосновать и определить наиболее эффективные методы реализации амбициозных предложений, полученных из других областей науки, таких как естественные исследования, направленные на сокращение выбросов парниковых газов в мире.

Таким образом, право играет важную роль в разрешении текущих климатических вызовов, упорядочении действий государств, направленных на стабилизацию и снижение антропогенного воздействия на климатическую систему. Право обладает огромным регулятивным потенциалом, благодаря которому стало возможным создание международно-правового режима охраны климата, принятие конвенций, проведение климатических переговоров, а также утверждение национальных механизмов регулирования в сфере сохранения климата Земли.

Как подчеркивает Д.С Боклан, решение проблем защиты окружающей среды, в том числе климата, необходимо для выживания человечества, и этот успех зависит от активного сотрудничества государств. С другой стороны, все страны составляют «единую глобальную экологическую систему, и защита этой системы должна стать одной из основных целей международного сотрудничества».

Таким образом, следует сделать вывод, что в настоящее время сформировались две концепции по изменению климата Земли: а) как естественно-происходящий процесс, который не контролируется и, следовательно, не требует регулирования — ученые в области естественных наук обычно поддерживают эту идею; б) как процесс, возникший и происходящий в результате деятельности человека по хозяйству (сторонники данной концепции настаивают на необходимости скорейшего правового регулирования данного процесса на международном и внутригосударственном уровнях).

В действительности вторая точка зрения кажется более правильной, поскольку подтверждается вескими аргументами, доказывающими антропогенный характер причин изменения климата.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Гидденс Энтони. Социология. –М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с.; \Н.Аберкромби, С.Хилл, Б.С.Тернер. Социологический словарь. Второе издание, переработанное и дополненное. Перевод с английского кандидата социологических наук И.Г.Ясавеева. Под редакцией кандидата социологических наук С.А.Ерофеева. –М.: «Экономика» 2004, 351 с.; Дейшле, В.А. Политология: терминологический словарь/В.А. Дейшле, А.А. Лобжанидзе; под ред. М.Г. Штракса, МАДИ. - М., 2012. 79 с.; \Погорельый Д.Е., Фесенко В.Ю., Филиппов К.В. Политологический словарь-справочник. – Ростов н/Д, «Наука-Спектр», 2008 г., – 320 с. (Giddens Anthony. Sociology. -M.: Editorial UrsS, 1999. - 704 p.; N.Abercrombie, S.Hill, B.S.Turner. Sociological Dictionary. Second edition, revised and enlarged. Translated from English by I.G.Yasaveev, Candidate of Sociological Sciences. Edited by candidate of sociological sciences S.A.Erofeev. -M.: 'Economy' 2004, 351 p.; V.A. Deishle, V.A. Political science: terminological dictionary/V.A. Deishle, A.A. Lobzhanidze; ed. by M.G. Shtraks, MADI. - M., 2012. 79 p.; Pogorelyi D.E., Fesenko V.Y., Filippov K.V. Political science dictionary-reference book. - Rostov n/D, 'Nauka-Spectr', 2008, - 320 p..)
2. Le, Treut H.; Somerville, R. ; Cubash, U. ; Ding, Y. ; Mauritzen, C. ; Mokssit, A. ; Peterson, T. & Prather, M. (2007). Historical overview of climate change science. In S. Solomon, D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. B. Averyt, M. Tignor & H. L. Miller (eds.), *Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press..p 94-110.
3. Кокорин А.О, Липка А.Н. Climate change. The Glossary of terms, using by UNFCCC (Изменение климата. Глоссарий терминов, используемых в работе РКИК ООН), —М, 2015.— С.25/ (Kokorin A.O., Lipka A.N. Climate change. The Glossary of terms used by UNFCCC (Climate change. Glossary of terms used in the work of UNFCCC), -M, 2015.-p.25.)
4. Экологическая энциклопедия: В 6 томах Том 4: М - П / Ред. коллегия Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. - М.:Энциклопедия, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 117 с. (Ecological Encyclopaedia: In 6 volumes Volume 4: М - P / Editorial Board Danilov-Danil'yan V.I., Losev K.S. - M.:Encyclopedia, SIC INFRA-M, 2018. - 117 p.)
5. US Global Change Research Program, *Climate Literacy: The Essential Principles of Climate 15* (2009) {hereinafter USGCRP, Literacy} Id. at 11.
6. Рамочная Конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), 9 мая 1992. 1771 U.N,T,S. 107. Ст 1 (3). (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 9 May 1992. 1771 U.N,T,S. 107. Art 1 (3).)
7. Обращение Генерального секретаря ООН на 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи\ электронный ресурс\.- <https://news.un.org/ru/story/2023/09/1444887> (Address by the UN Secretary-General to the 78th session of the General Assembly Electronic resource)
8. Щеглов Д. А. Система семи климатов Птолемея и география Эрастофена // Вестник древней истории. – 2005. No 3. С. 243-266. URL: http://ihst.nw.ru/images/statyi%20sotrudnikov/Shcheglov/Shcheglov_System_of_7_climats_VDI_2005_3.pdf (Shcheglov D.A. The system of seven climates of Ptolemy and geography of Erasthotes // Vestnik Ancient History. - 2005.)
9. Турсунов О. С. Астрономические инструменты в обсерватории Улугбека. // Природа. № 2, 2002.(Tursunov O. S. Astronomical instruments in Ulugbek's observatory. // Nature. № 2, 2002.)
10. Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII—XVII вв.). — В 3 тт. — М.: Наука, 1983. (Matvievskaya G. P., Rosenfeld B. A. Mathematicians and astronomers of the Muslim Middle Ages and their works (VIII-XVII cc.). - In 3 vols. - M.: Nauka, 1983.)

11. Kennedy E. S. A fifteenth-century planetary computer: al-Kashi's «Tabaq al-Manateq». I. Motion of the Sun and Moon in longitude. *Isis*, 41, 1950, 180—183. II: Longitudes, distances, and equations of the planets. *Isis*, 43, 1952, p. 42—50.
12. Ragep F. J. Tusi and Copernicus: The Earth's motion in context. *Science in Context*, 14, 2001, p. 145—163.
13. Глобальный климат / под ред. Дж. Т. Хотона – Л.: Гидрометеоздат, 1987. С. 10. (Global Climate / edited by J. T. Naughton - L.: Gidrometeoizdat, 1987. p. 10.)
14. Кислов А.В. Климатология: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: Академия, 2011. С. 6-17; Косарев В.П., Андриященко Т.Т. Лесная метеорология с основами климатологии: Учебное пособие / Под ред. Б.В. Бабилова. – СПб.: Изд-во «Лань», 2007.– С. 222. (Kislov A.V. Climatology: textbook for students of institutions of higher vocational education. - Moscow: Academy, 2011. С. 6-17; Kosarev V.P., Andryushchenko T.T. Forest meteorology with the basics of climatology: Textbook / Edited by B.V. Babikov. - SPb.: 'Lan' Publishing House, 2007. - p. 222.)
15. Кислов А. В. Климатология: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / А. В. Кислов. М.: Академия, 2011. С.6-8. (Kislov A. V. Kislov. V. Climatology: textbook for students of institutions of higher professional education / A. V. Kislov. Moscow: Academy, 2011. pp.6-8.)
16. Tyndall I. The Bakerian Lecture: On the Absorption and Radiation of Heat by Gases and Vapours, and on the Physical Connexion of Radiation, Absorption, and Conduction. - *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Vol. 151 (1861)*, pp. 1-36. URL: <http://www.jstor.org/stable/108724>
17. Arrhenius S. On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground *Philosophical Magazine and Journal of Science Series 5, Volume 41, April 1896*, pages 237-276. URL: http://www.rsc.org/images/arrhenius1896_tcm18-173546.pdf
18. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: Рез. ГА ООН 70/1 от 25.09.2015 г. [Электронный ресурс] \ ООН. URL: <https://documentsddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement> (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development: UNGA Res. UNGA 70/1 of 25.09.2015.)
19. Кокорин А. О. Смирнова Е. В., Замолодчиков Д. Г. Изменение климата. Книга для учителей старших классов общеобразовательных учреждений. – М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. 220 с. С. 35. (Kokorin A. O. Smirnova E. V., Zamolodchikov D.G. Climate Change. A book for high school teachers of general education institutions. - М.: World Wildlife Fund (WWF), 2013. 220 p. p. 35.)
20. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: Рез. ГА ООН 70/1 от 25.09.2015 г. [Электронный ресурс] \ ООН. URL: <https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf?OpenElement> (Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development: UNGA Res. UNGA 70/1 of 25.09.2015. [Electronic resource].)
21. Sterling Burnett H., Ph.D. Climate Change 101: The Evidence Humans Aren't Destroying The Climate. [Electronic resource] /H. Sterling Burnett. URL: <http://blog.heartland.org/2017/01/climate-change-101-the-evidence-humans-arent-destroying-the-climate/>
22. Kerry Emanuel. Despite Uncertainties, Need to Confront Climate Change Is Clear. [Electronic resource]Kerry Emanuel.URL: http://archive.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2010/02/15/climate_changes_ar_eproven_fact
23. Кокорин А. О., Смирнова Е. В., Замолодчиков Д. Г. Изменение климата. Книга для учителей старших классов общеобразовательных учреждений. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF). 2013. 220 с. С. 36. (Kokorin A. O., Smirnova E. V., Zamolodchikov D.G. Climate Change. A book for high school teachers of general education institutions. Moscow: World Wildlife Fund (WWF). 2013. 220 . p. 36.)

- 24.** Union of Concerned Scientists. [Electronic resource] /UCS. URL: <https://www.ucsusa.org/global-warming/science-and-impacts/science/human-contribution-to-gw-faq.html#.Wv0hFmFMdU> 8
- 25.** Hulme M. Why We Disagree About Climate Change. New York: Cambridge University Press. 2009. P. 283.
- 26.** Хромов С.П. Метеорология и климатология: учебник. – М.: изд-во Моск. у-та: Наука, 2016. С.103-107. (Khromov S.P. Meteorology and climatology: textbook. - Moscow State University: Nauka, 2016. p.103-107)
- 27.** Хефлинг Г. Тревога в 2000 году. Бомбы замедленного действия на нашей планете. – М.: Мысль, 1990. 271 с. (Hefling G. Alarm in the year 2000. Time Bombs on Our Planet. - Moscow: Mysl, 1990. 271 p)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000